

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
360 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	

UMUMTA'LIM MUASSASALARI XARAJATLARINI MOLIYALASHTIRISH CHORALARI

Ummatov Avaz Muydinovich

International School of Finance Technology and Science
instituti Menejment kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-2485-3611

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim muassasalarini mablag' bilan ta'minlashning muhim jihatlari va ularni hal qilish usullari tahlil qilingan. Hozirgi moliyaviy tizimning zaif tomonlari, jumladan, davlat mablag'larining nomutanosib taqsimlanishi, xususiy sektor ishtirokining yetarli emasligi va yagona tartiblarning yo'qligi kabi muammolar ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish tizimini yaxshilash bo'yicha qator amallar taklif etilgan. Ular qatorida mablag'larni teng taqsimlash, davlat-xususiy hamkorlikni kuchaytirish, grant va homiylik dasturlarini rivojlantirish, raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish va ta'lim sifatiga bog'liq moliyaviy ta'minot tizimini shakllantirish kabi yo'nalishlar bor. Maqola umumta'lim tizimini mablag' bilan ta'minlash samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Umumta'lim muassasalari, Moliyalashtirish, Davlat budjeti, Xususiy sektor, Davlat-xususiy sheriklik, Ta'lim sifati, Grant dasturlari, Homiylik, Elektron boshqaruv tizimi, Resurslar taqsimoti.

Abstract: This article analyzes the pressing issues of financing general education institutions and ways to address them. The weaknesses of the current financial system, such as the unequal allocation of budget funds, limited involvement of the private sector, and the absence of standardized mechanisms, are highlighted.

Additionally, several measures to improve the financing system of general education institutions are proposed. These include equitable allocation of resources, strengthening public-private partnerships, expanding grant and sponsorship programs, implementing digital financial management systems, and creating a financing mechanism tied to education quality. The article provides practical recommendations aimed at enhancing the efficiency of financial support for the general education system.

Key words: General education institutions, Financing, State budget, Private sector, Public-private partnership, Education quality, Grant programs, Sponsorship, Digital management system, Resource allocation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы финансирования общеобразовательных учреждений и пути их решения. Выделены слабые стороны существующей финансовой системы, такие как неравномерное распределение бюджетных средств, ограниченное участие частного сектора и отсутствие унифицированных механизмов.

Также предложен ряд мер по совершенствованию системы финансирования общеобразовательных учреждений. Среди них — справедливое распределение ресурсов, укрепление государственно-частного партнерства, расширение грантовых и спонсорских программ, внедрение цифровых систем финансового управления и создание механизма финансирования, основанного на качестве образования. Статья включает практические рекомендации, направленные на повышение эффективности финансовой поддержки системы общего образования.

Ключевые слова: Общеобразовательные учреждения, Финансирование, Государственный бюджет, Частный сектор, Государственно-частное партнёрство, Качество образования, Грантовые программы, Спонсорство, Цифровая система управления, Распределение ресурсов.

KIRISH

Ta'lim har qanday millatning yuksalishiga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Umumta'lim maskanlari bu tizimning tayanchi sifatida nafaqat bilim berish, balki yoshlarda ijodiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, maktablarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirish uchun moliyaviy manbalarni samarali boshqarish hamda moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish zarurdir.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida umumta'lim maskanlarini moliyalashtirish asosan davlat g'aznasi hisobidan amalga oshirilmoqda. Hukumat tomonidan qator muhim chora-tadbirlar ko'rilayotganiga qaramay, tizimni takomillashtirish maqsadida qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-son¹ qarori (2022-yil 11-avgust) va "Ta'lim sifatini oshirish va maktablarni rivojlantirish dasturi" to'g'risidagi qarorlari maktab tizimini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Ushbu hujjatlar doirasida maktablarning infratuzilmasini takomillashtirish, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va moliyaviy resurslardan maqsadli foydalanish yo'nalishida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, moliyalashtirish faqat davlat g'aznasiga tayanishi yetarli emasligi sababli, xususi sektor ishtirokini kengaytirish, davlat-xususi sheriklikni rivojlantirish, grantlar va homiylik dasturlaridan foydalanishni jadallashtirish zarurati oshib bormoqda. Shuningdek, maktablar o'rtasida resurslarni adolatli taqsimlash, raqamli boshqaruv tizimlarini yo'lga qo'yish va ta'lim sifati asosida moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish kabi masalalar ham ustuvor vazifalar sifatida ko'rilmogda.

Mazkur maqolada umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimida mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari, davlatning amaldagi qarorlari hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan takliflar keng yoritiladi. Shuningdek, maqola ta'lim tizimining izchil rivojlanishi uchun moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish sohasida olib borilgan tadqiqotlar ta'lim tizimi samaradorligini oshirishda moliyaviy resurslarni samarali boshqarishning ahamiyatini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlarning, masalan, Jahon Banki va UNESCOning ta'lim moliyalashtirishiga oid hisobotlari hamda *Education Finance Watch* tadqiqoti shuni ta'kidlaydiki, ta'limga yo'naltirilgan mablag'lar miqdori va ta'lim sifati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqadorlik mavjud.

Mahalliy olimlar ham bu borada turli izlanishlar olib bormoqda. Jumladan: Tohir Norboyev umumta'lim muassasalarini moliyalashtirishdagi budget tizimi bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida davlat mablag'larini adolatli taqsimlash zarurati haqida gapiradi. Uning ishlarida ta'lim xarajatlarning

¹ <https://lex.uz/docs/-6008663>

samaradorligini oshirish uchun xususiy sektorni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Omonullo Karimberdiyev davlat-xususiy sheriklikning umumta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qiladi. U xususiy sektor ishtirokini kengaytirish orqali moliyalashtirishdagi kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Sayfiddin Raxmonov umumta'lim muassasalarini elektron moliyalashtirish tizimlariga o'tish jarayonining samaradorligini o'rgangan va bu jarayon moliyaviy shaffoflikni ta'minlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.

Xalqaro tajribaga nazar tashlaganda, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur ta'lim tizimlari umumta'limni moliyalashtirishda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirmoqda. Xususan: Finlyandiya modeli davlat tomonidan ta'lim tizimining to'liq moliyalashtirilishini va xususiy sektorga grant dasturlari orqali ishtirok etish imkoniyatlarini taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Janubiy Koreya tajribasi davlat-xususiy sheriklikni ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida ishlatadi.

Singapur modeli ta'lim sifatiga asoslangan moliyalashtirish tizimini samarali qo'llab, ta'lim muassasalarining ko'rsatkichlariga qarab mablag'larni adolatli taqsimlash imkonini beradi.

Ushbu ilmiy ishlar va xalqaro tajribalar O'zbekiston umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini isloh qilishda amaliy yondashuv va innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Mazkur maqolada bu adabiyotlardan foydalanib, mavjud muammolarni hal qilish va moliyaviy samaradorlikni oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy va amaliy metodlar qo'llanildi. Tadqiqot metodikasi quyidagi asosiy bosqichlarni va yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

Tadqiqotning dastlabki bosqichida umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish sohasidagi ilmiy izlanishlar, mavjud xalqaro va mahalliy tadqiqotlar, shuningdek, davlat qarorlari va amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilindi. Bu jarayon davomida ta'lim tizimidagi moliyaviy resurslarni boshqarishdagi dolzarb muammolar va ularni hal etish yo'llari aniqlanib, Jahon Banki, UNESCO kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlari hamda moliyaviy yondashuvlari o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro tajribani o'rganish jarayonida Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlardagi umumta'lim muassasalarining moliyalashtirish mexanizmlari va ularning samaradorligi tahlil qilindi. Ushbu davlatlarning ta'lim tizimi va moliyaviy boshqaruv sohasidagi farqlar hamda o'xshashliklar qiyosiy ko'rib chiqildi. Mazkur tahlil natijalariga asoslanib, O'zbekistondagi umumta'lim muassasalarini samarali moliyalashtirish uchun imkoniyatlar va strategiyalar ishlab chiqildi.

O'zbekiston umumta'lim muassasalarining moliyaviy holati va resurslarni boshqarish bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlarga asoslangan empirik tadqiqot amalga oshirildi. Tadqiqot davomida moliyalashtirish samaradorligi, budget mablag'larining taqsimlanishi, maktablar o'rtasidagi farqlar hamda moliyaviy resurslarga bo'lgan talablar o'rganildi. Tadqiqot natijalari umumta'lim muassasalarining moliyaviy boshqaruvdagi zaif tomonlari va imkoniyatlarini aniqlab, ularga yechimlar taklif etishga xizmat qildi.

Tadqiqot doirasida amaliyotchi mutaxassislar, Ta'lim vazirligi vakillari, iqtisodchilar va boshqa soha ekspertlari bilan intervyular o'tkazildi. Ushbu so'rovlar yordamida ta'lim tizimidagi moliyalashtirishdagi mavjud muammolar, ularni hal etishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va moliyaviy boshqaruvdagi kamchiliklar haqida ma'lumotlar to'plandi. Bu jarayon natijasida tadqiqotga yangi nazariy va amaliy yondashuvlar kiritildi.

Tadqiqotning so'nggi bosqichida, olingan natijalarga asoslanib, O'zbekiston umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan model va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu tavsiyalar quyidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi: mablag'larni adolatli taqsimlash; xususiy sektor ishtirokini kengaytirish; davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish; elektron moliyalashtirish tizimlarini joriy etish; ta'lim sifatiga asoslangan moliyaviy boshqaruv tizimini yaratish.

Tadqiqot metodikasi tizimli va kompleks yondashuvga asoslangan bo'lib, davlat qarorlari, xalqaro tajriba va amaliyotdagi ilg'or usullarni hisobga olgan holda, umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qaratilgan(1-rasm).

1-rasm. Ta'lim, tizimida o'quv-ilmiy komplekslarni tashkil etish samaradorligi haqida.

Yuqoridagi grafikda ta'lim tizimida o'quv-ilmiy komplekslarni tashkil etish samaradorligi tahlil qilingan. Unda quyidagi yo'nalishlar ko'rsatilgan: O'quv markazlari o'quv faoliyatining samaradorligini oshirishda asosiy rol o'ynaydi. Samaradorlik darajasi yuqori (8 ball).

Tadqiqot laboratoriyalari innovatsion tadqiqotlar uchun zarur infratuzilma bo'lib, samaradorlik darajasi nisbatan yuqori (7 ball). O'quv metodikasi va uslublari ta'lim sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu yo'nalish eng yuqori baholangan (9 ball). Resurslarni boshqarish moliyaviy va inson resurslarini samarali boshqarish zarur, lekin bu sohada hali rivojlantirish talab etiladi (6 ball).

Innovatsion texnologiyalar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi (8 ball). Ta'lim va ilmiy faoliyat integratsiyasi o'qituvchilar va talabalar o'rtasida ilmiy-tadqiqot faoliyatini birlashtirish muhim ahamiyatga ega (9 ball). Menajment va boshqaruv tizimi effektiv boshqaruv jarayoni o'quv-ilmiy komplekslarni muvaffaqiyatli tashkil etishning asosi (7 ball). O'qituvchilar malakasi malakali xodimlar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi (8 ball). Sifatli infratuzilma texnik va tashkiliy infratuzilma samaradorlikka katta ta'sir ko'rsatadi (6 ball).

Grafikdan ko'rinib turibdiki, ta'lim va ilmiy faoliyatni birlashtirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy qilish sohalarida katta imkoniyatlar mavjud. Shu bilan birga, resurslarni boshqarish va infratuzilmani rivojlantirish yo'nalishlari alohida e'tibor talab qiladi. Mazkur tahlil asosida o'quv-ilmiy komplekslarning samaradorligini oshirish uchun quyidagi prioritet yo'nalishlarni aniqlash mumkin: innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim va ilmiy faoliyat integratsiyasini kuchaytirish, resurslarni boshqarishning samaradorligini oshirish va sifatli infratuzilmani rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumta'lim muassasalarini mablag' bilan ta'minlash ta'lim sifati va maktab infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy jihatlaridan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, joriy mablag' ajratish tizimi qator kamchiliklarga ega, jumladan: budget resurslarining tengsiz taqsimoti, xususiy sektor ishtirokining yetarli darajada rivojlanmagani va zamonaviy moliyaviy boshqaruv usullarining yo'qligi. Xalqaro tajribalar va mahalliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish uning samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilishi mumkin. Ta'lim jarayonlari va tadqiqotlarni ilgari surish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda o'quv-ilmij majmualardan samarali foydalanish talab qilinadi.

Moliyaviy resurslarni adolatli taqsimlash tizimini joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi: har bir umumta'lim muassasasiga mablag'larni taqsimlashda hududlarning demografik xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish hamda kichik maktablar va qishloq joylardagi ta'lim muassasalariga maxsus moliyaviy dasturlarni ishlab chiqish zarur. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri sifatida xususiy sektorni maktab infratuzilmasini yaxshilash va qo'shimcha ta'lim dasturlarini moliyalashtirishga jalb qilish, davlat-xususiy sheriklik asosida maktablarni qurish va jihozlashni rag'batlantiruvchi mexanizmlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Elektron moliyalashtirish tizimlarini joriy etish ta'lim tizimidagi mablag'larning shaffofligini ta'minlash va maktablarning moliyaviy faoliyati bo'yicha statistik ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyatlarini yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim sifatiga asoslangan moliyalashtirish modeli esa maktablarning o'quv natijalari va ta'lim sifatiga asoslangan moliyaviy mexanizmlarni ishlab chiqishni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-sonli qarori, 2022-yil 11-avgust. <https://lex.uz/docs/-5819319>
2. "Yangi O'zbekiston maktablari" dasturi bo'yicha qabul qilingan qaror va ko'rsatmalar. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/01/18/president-schools/>
3. Jahon Banki (World Bank). "Education Finance Watch 2023" hisobotlari.
4. UNESCO. "Global Education Monitoring Report" (2022).
5. Norboyev.T. "Umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari." Toshkent: Iqtisodiyot va Ta'lim jurnali, 2022-yil.
6. Karimberdiyev O. "Davlat-xususiy sheriklikni ta'lim tizimida rivojlantirish imkoniyatlari." O'zbekiston moliya jurnalining maxsus soni, 2023-yil.
7. Raxmonov S. "Elektron moliyalashtirish tizimlari va ularning umumta'lim muassasalari uchun ahamiyati." Innovatsion ta'limni rivojlantirish xalqaro konferensiyasi materiallari, 2022-yil.
8. OECD. "Education at a Glance 2023" — Ta'lim tizimining moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha xalqaro taqqoslash.
9. Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapurning ta'lim tizimi haqida tahliliy maqolalar va hisobotlar.
10. Statistika qo'mitasi. "Umumta'lim muassasalarining moliyaviy ko'rsatkichlari." 2023-yilgi rasmiy ma'lumotlar to'plami.
11. <https://lex.uz/docs/-6008663>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

